

VI. Die Sichtbarkeit von Frauen im frühen Kino

Interview mit Gerlinde Waz

Von 1988 bis 1994 führte Gerlinde Waz gemeinsam mit Gabriele Hansch die Studie „Filmpionierinnen in Deutschland“ durch, in der sie die Rolle von Frauen in der Stummfilmzeit in Deutschland erforschten und damit den Grundstein für deren heutige Sichtbarkeit legten. Aufgrund mangelnder Förderung konnten die Projektergebnisse jedoch bis heute nicht veröffentlicht werden. Ein Teil der Daten wurde Anfang der 2000er Jahre durch das Projekt *f_films* aufgekauft, ergänzt und öffentlich verfügbar gemacht. In diesem Interview reflektiert Gerlinde Waz über ihren Forschungsprozess und beschreibt die umfangreichen und aufwendigen Archivrecherchen, die dafür erforderlich waren. Außerdem geht sie auf die methodologischen Herausforderungen biografischer Forschung ein, denkt kritisch über den klassischen Kanon der Filmgeschichte nach, in dem Frauen häufig unerwähnt bleiben und erläutert ihren Umgang mit Unsicherheiten im Rahmen der Studie.

Das Interview ist Teil einer fortlaufenden Interviewreihe der BMFTR-Forschungsgruppe „Ästhetiken des Zugangs. Datenvisualisierungen in der digitalen Filmgeschichtsschreibung am Beispiel der Forschung zu Frauen im Frühen Kino“ (DAVIF) (2021–2025). Ziel der Forschungsgruppe ist es, Datenvisualisierungen zu erstellen, um die Tätigkeiten von Frauen in der Filmgeschichte sichtbar zu machen.

Gerlinde Waz ist Filmhistorikerin, Publizistin und freie Kuratorin; bei der *Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen* war sie über 20 Jahre als Ausstellungskuratorin und Autorin tätig. Gemeinsam mit Kerstin Herlt nahm sie im Frühjahr 2020 an einem Workshop der DAVIF-Forschungsgruppe teil, in dem es um einen Austausch über die feministische Filmgeschichtsschreibung und einen Rückblick auf *f_films* sowie die Studie „Filmpionierinnen in Deutschland“ (Gerlinde Waz und Gabriele Hansch) ging.

Dieses Interview führte Marlene Leonie Biebricher im Juli 2022.

Marlene Leonie Biebricher

Seit über dreißig Jahren beschäftigst du dich mit der Arbeit von Frauen im frühen Film. Wie ist *f_films*¹ damals zustande gekommen?

Gerlinde Waz

Ja, aber diese Beschäftigung findet mit Unterbrechungen statt. Von 1988 bis 1994 wurden vom Berliner Senat Forschungsprojekte zu Frauenthemen gefördert, so auch unser Forschungsprojekt zu den Filmpionierinnen. Nach Abschluss unserer Arbeit hat sich die frühere Direktorin des *Deutschen Filminstituts* (DIF)² in Frankfurt am Main, Claudia Dillmann, wegen *f_films* an uns gewandt und gefragt, ob sie einige der von uns erforschten Daten für ihr Projekt nutzen dürfen.

Marlene Leonie Biebricher

Wenn du von „uns“ sprichst, sprichst du von Gabriele Hansch und dir?

Gerlinde Waz

Genau. Wir hatten Anfang der 1990er Jahre einen Antrag beim Berliner Senat für eine Förderung zur Frauenforschung gestellt. Diese Initiative ging von der damaligen Berliner Bürgermeisterin Dr. Christine Bergmann aus, die von 1991 bis 1998 Berliner Senatorin für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen sowie von 1998 bis 2002 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend war.

Wir wollten etwas zur frühen Frauenfilmforschung beitragen, weil in den einschlägigen Publikationen Frauen in der Stummfilmära nur als Schauspielerinnen vorkamen, nicht aber als Regisseurinnen, Produzentinnen oder Drehbuchautorinnen. Uns war es wichtig, diese Lücke zu füllen. Hierfür war die Möglichkeit des Berliner Senats zur Frauenforschung für uns großartig, weil wir durch diese Finanzierung unsere Archivreisen umsetzen konnten; wir hätten das Projekt sonst nicht stemmen können. Die Förderung war eine sehr wichtige Basis und es war schade, dass die Gelder zur Frauenforschung nach fünf Jahren wieder eingestellt wurden. Ursprünglich war ich insbesondere durch Publikationen, die mich sehr beeindruckt haben, zu dem Thema gekommen. Zum Beispiel war Heide Schlüpmanns *Unheimlichkeit des Blicks*³ für mich ein wichtiges Werk, weil sie auch über Frauen im Stummfilm geschrieben hat. Ebenso wie Anthony Slide⁴, der zu den ersten Regisseurinnen in den USA geforscht hat und Lizzie Franckes *Script Girls*⁵. Diese drei Publikationen haben meine Kollegin Gabriele Hansch und mich sehr bewegt – Wir wussten, dass die deutsche Filmgeschichtsschreibung hinsichtlich Frauen riesige Lücken aufwies; dies war der Ausgangspunkt für unseren Forschungsantrag beim Berliner Senat, der glücklicherweise genehmigt wurde. Nach aufwändigen Rechercheisen haben wir

¹ DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V.: *f_films: female filmworkers in europe*, https://f_films.deutsches-filminstitut.de/einfuehrung.htm, letzter Zugriff 27.07.2025.

² Das DFF – *Deutsches Filminstitut & Filmmuseum* (DFF) ist eine führende Institution zur Förderung und Bewahrung der Filmkultur in Deutschland. Entstanden 2006 durch den Zusammenschluss des *Deutschen Filminstituts* (gegründet 1949) und des *Deutschen Filmmuseums* (gegründet 1984), widmet sich das DFF der Archivierung, Erforschung und Vermittlung von Filmgeschichte.

³ Heide Schlüpmann: *Unheimlichkeit des Blicks. Das Drama des frühen deutschen Kinos*, Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld/Roter Stern, 1990.

⁴ Anthony Slide: *The Silent Feminists. America's First Women Directors*, Lanham, MD: Scarecrow Press, 1996.

⁵ Lizzie Francke: *Script Girls. Women Screenwriters in Hollywood*, British Film Institute, 1994.

angefangen, die Ergebnisse der Biografieforschung und filmografische Daten zusammenzutragen, um letzten Endes die über 600 Seiten umfassende Dokumentation zu erarbeiten.

Marlene Leonie Biebricher

Und daraufhin ist das *f_films* Projekt an euch herangetreten und hat euch gefragt, ob ihr die Daten teilen würdet?

Gerlinde Waz

Ja, das war Claudia Dillmann, die damalige Direktorin des DIF. Wir kannten uns bereits aus anderen Zusammenhängen, weil ich in der *Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen* gearbeitet habe. Sie wusste von unserem Projekt und fragte, ob das DIF auf die Daten zurückgreifen könne, woraufhin sie den Kontakt mit Kerstin Herlt hergestellt hat. Glücklicherweise haben wir dafür auch etwas Geld bekommen, obwohl in unserem Forschungsbereich oft wenig bezahlt wurde. Wir stellten zunächst die Daten für zwölf Filmarbeiterinnen zur Verfügung und *f_films* baute dazu eine Webseite auf.

Mit den zeitgenössischen europäischen Filmemacherinnen hatten wir allerdings nichts zu tun, wir haben uns nur mit den Filmarbeiterinnen im Stummfilm beschäftigt.

Marlene Leonie Biebricher

Wie seid ihr auf die Frauen gestoßen, die ihr erforscht habt?

Gerlinde Waz

Das war recht kompliziert und eine sehr umfangreiche Recherche. Wir haben zunächst die ganzen Filmzeitschriften der 1910er und 1920er Jahre durchforstet. Es gab ebenfalls Filmbücher, die die Produktionsfirmen herausgegeben haben, in denen viele Frauen vermerkt waren. Ein Problem, auf das wir immer wieder gestoßen sind, ist, dass die Frauen oft Pseudonyme benutzt haben. Sie haben auch teilweise männliche Pseudonyme benutzt, wie beispielsweise Rosa Porten⁶, die sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Portegg nannte oder Elsa Bassermann⁷, die unter dem Namen Hans Henning fast alle Drehbücher für ihren Mann Albert Bassermann geschrieben hat. Das macht die weibliche Biografieforschung kompliziert. Außerdem haben einige der Frauen ihre Geburtsdaten verändert. Weitere Faktoren waren Umzüge oder das Übernehmen des Nachnamens des Ehemanns. Hierdurch waren sie oft im Melderegister nicht zu finden, weil sich die Daten auf den Ehemann bezogen. Wir haben sehr viel herausgefunden, aber bis heute ist die Forschung immer noch lückenhaft. Zudem kommt hinzu, dass ungefähr 80% der Filme dieser Zeit verloren sind. Theoretisch könnte man über die Credits noch einiges herausfinden, aber auch diese führen keine vollständigen Angaben, weil früher zum Beispiel Gewerke wie Drehbuch oder Kostüm im Vor- bzw. Abspann überhaupt nicht be-

⁶ Wikipedia: *Rosa Porten*, https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Porten, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Rosa Porten*, https://www.filmportal.de/en/person/rosa-porten_f3013a3f263e8ab5e03053d50b372643, letzter Zugriff: 20.03.2025.

⁷ Wikipedia: *Elsa Bassermann*, https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Bassermann, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Elsa Bassermann*, https://www.filmportal.de/en/person/else-bassermann_f30de0f6b4f19e87e03053d50b374795, letzter Zugriff: 20.03.2025.

nannt wurden. Wir haben in europäischen Filmarchiven recherchiert, in London, Amsterdam, Wien, Paris sowie in deutschen Filmarchiven: in Frankfurt im DIF, im *Filmmuseum München*, im *Filmmuseum Düsseldorf*, im *Filmmuseum Potsdam*, im *Filmarchiv des Bundesarchivs*, und in der *Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen*, um nur die wichtigsten zu nennen. Als Basis für unsere Forschung haben wir Namenslisten und Filmtitellisten erstellt und versucht herauszufinden, welche Materialien und Dokumente es zudem noch gibt. Viele Informationen findet man auch in den Werbematerialien, wie in den sogenannten Filmblättern.

Marlene Leonie Biebricher

Und wo würdest du sagen, habt ihr besonders viel Material gefunden? Während unseres Workshops hattest du das Reichsfilmarchiv erwähnt.

Gerlinde Waz

Das war eine sehr große und wichtige Quelle. Früher standen diese Dokumente gar nicht zur Verfügung. Die USA hat dem Filmarchiv des Bundesarchivs in den 1990er Jahren alle Akten des sogenannten *Berlin Document Center* (BDC), das auch die Akten des Reichsfilmarchivs und der Reichsfilmkammer beinhaltet, zurückgegeben. Alle, die im Dritten Reich im Film gearbeitet haben, mussten Mitglied in der Reichsfilmkammer sein. In den Dokumenten sind die Anträge sowie die Stellungnahmen der Behörden nachzulesen. Dadurch konnten wir nachvollziehen, welche Frauen zum Beispiel als Jüdinnen emigrieren mussten oder wer aus politischen Gründen nicht in der Reichsfilmkammer aufgenommen wurde.

Marlene Leonie Biebricher

Und was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum Frauen erst so spät beachtet oder erforscht wurden?

Gerlinde Waz

Die Filmgeschichtsschreibung war eine männlich dominierte Geschichtsschreibung, die an Frauen nicht so interessiert war. Dazu kommt, dass sie immer einem bestimmten Kanon folgte. Das wurde zwar in den letzten Jahren aufgebrochen, aber als wir die Forschung begonnen haben, gab es noch diese starke männliche Dominanz. Für die Zeit der Weimarer Republik war nur die Drehbuchautorin Thea von Harbou⁸ bekannt, weil sie die Drehbücher für Fritz Langs Filme schrieb. Viele Frauen, die im Filmbereich arbeiteten, Drehbücher schrieben und Regie führten, haben oft populäre Stoffe realisiert, Stoffe, die den Publikumsgeschmack getroffen haben. Kritiker sahen diese Filme nicht als große Kunstwerke an und so fielen sie einfach hinten runter. Dazu kommt, dass es sehr aufwändig ist, diese Recherche zu betreiben. Es gab über Jahrzehnte hinweg das Narrativ, dass Frauen überhaupt keine Rolle im Film hinter der Kamera spielten, was jedoch nicht stimmt. Das wurde in den letzten Jahren glücklicherweise auch durch das Wo-

⁸ Wikipedia: *Thea von Harbou*, https://en.wikipedia.org/wiki/Thea_von_Harbou, letzter Zugriff: 20.03.2025.
filimportal.de: *Thea von Harbou*, https://www.filimportal.de/en/person/thea-von-harbou_efc121b073186c3fe03053d50b3736f2, letzter Zugriff: 20.03.2025.

men Film Pioneers Projekt bekannt und damit auch in der Filmgeschichtsschreibung berücksichtigt. Dennoch existieren bis heute Bücher zur Filmgeschichte, in denen Frauen nicht auftauchen – ich finde, das ist eine Katastrophe.

Marlene Leonie Biebricher

Auf jeden Fall. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die bereits vorhandene Forschung, die ihr erarbeitet habt, weiterverwenden und klar aufzeigen, wie das alles entstanden ist - daher ja auch diese Interviews. Mich würde interessieren, wie ihr technisch vorgegangen seid und wer an dem Projekt in welcher Funktion arbeitete?

Gerlinde Waz

Gabriele Hansch und ich haben mit einer Datenbank gearbeitet, anders wäre diese Masse nicht zu bewältigen gewesen. Wir haben allerdings noch mit einer altmodischem DOS-basierten Datenbank gearbeitet: KINECOM⁹, eine relationale Filmdatenbank, die von der Arbeitsstelle Filmgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig entwickelt wurde. Es war eine der ersten Datenbanken im Filmbereich, die damals alle nutzten, die zum Film geforscht haben. Man konnte nach Namen, Jahren und nach Funktion suchen. Und diese Datenbank haben wir ebenfalls an Kerstin Herlt übergeben, die sie dann in ihre Datenbank übertragen konnte, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja oft nicht einfach, wenn man händisch noch irgendwelche Fakten nachtragen und eingeben muss. Heute ist das Problem für uns, dass wir diese alte Datenbank nicht transkribiert haben, was nötig wäre, um damit heute weiter arbeiten zu können.

Marlene Leonie Biebricher

Wie wurden die Daten strukturiert?

Gerlinde Waz

Neben dem Titel, Produktionsland, Produktionsjahr, Verleih und beteiligten Darsteller*innen wurden Metadaten, wie Regie, Produktionsgesellschaft, Kamera, Minutenangabe und Kategorien wie „Bauten“ aufgenommen. Außerdem wurden Anmerkungen zur Quelle der Informationen notiert, wie beispielsweise die Zensurkarte (inklusive Zensurkartennummer und Datum). Weiterhin gab es den Aspekt der Auswertung, der Aspekte wie Jugendverbot oder Zensur fasste. Weitere Angaben bezogen sich auf das Drehbuch und die Gattung. Die Literaturbemerkungen und Literaturangaben waren bei uns ziemlich ausführlich, um aufzuzeigen, wie der Film eingeordnet wurde, mit Hilfe von einschlägigen Filmgeschichtsbüchern, Presserezeptionen und Aufsätzen. Dabei haben wir vermerkt, wo wir die Informationen gefunden haben – als wir zum Beispiel im Marbacher Literaturarchiv recherchiert haben, stießen wir auf einige Briefe, die eventuell bedeutend sein könnten; auch solche Informationen haben wir in unsere Datenbank aufgenommen. Weiterhin haben wir die Vorlage des Films notiert, zum Beispiel bei Literaturverfilmungen. Zu guter Letzt waren Abstracts ein wichtiger Punkt, in denen wir die Filminhalte festgehalten haben, mit der Idee, diese später auswerten zu können, um herauszufinden, zu welchen Themen die Frauen hauptsächlich Filme gedreht haben und ob

⁹ Vgl. Michael Heinze: „Das Kinecom-Projekt. Weltweit nutzbare Filmdatenbank auf DOS-Basis“, in: *Lehrmittel aktuell*, 13 (6), 1987, 40-42.

man darin eine Struktur erkennen kann. Welche Themen haben sie vor allen Dingen bearbeitet und welche Themen haben sie nicht bearbeitet? Diese Abstracts erstellten wir sowohl für Regie und Produktion als auch Drehbuch.

Marlene Leonie Biebricher

Es scheint, als hättet ihr vor allem möglichst ausführliche Informationen sammeln wollen. Wie seid ihr vorgegangen, wenn ihr mit Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten konfrontiert wurdet? Habt ihr das kenntlich gemacht, wenn zum Beispiel der Produktionsort nicht genau bekannt ist?

Gerlinde Waz

Die Datenbank war damals nicht so eng strukturiert und professionell wie heute; die Felder waren groß und darauf ausgelegt, dass man möglichst viel notieren konnte. Für die Dokumentation von Unsicherheiten haben wir uns auf den Begriff „unklar“ geeinigt. Da auch eine freie Textsuche möglich war, konnten wir gezielt suchen und filtern, was wir alles nachträglich recherchieren müssen. Das war eine große Hilfe.

Marlene Leonie Biebricher

Das war also nicht an einen Standard angelehnt, sondern eher ein Übereinkommen, auf das ihr euch geeinigt habt?

Gerlinde Waz

Genau. Wir hatten damals nicht gedacht, dass wir diese Datenbank jemals weitergeben würden. Sie war nur für uns, damit wir unsere Forschung auswerten können. Hierfür hatten wir uns genau überlegt, was wir brauchen und wie wir am besten zu einem Ergebnis kommen.

Marlene Leonie Biebricher

Das zeigt sich in unserer Projektarbeit auch, dass Datenbanken sich deshalb so unterscheiden, weil die Bedürfnisse an die Datenbank unterschiedlich sind. So eine große zentrale Datenbank von einer Institution wie dem DFF ist strukturiert und formalisiert, da sie langfristig gespeichert, verknüpfbar und reproduzierbar gemacht werden muss. Für euch war jedoch wichtig, dass ihr sie versteht und dass eure Forschung dadurch Struktur hat. Habt ihr im Team über die Kategorisierungen diskutiert? Zum Beispiel über die Berufsbezeichnung oder wie und ob ihr gendert?

Gerlinde Waz

Wir mussten da nicht so viel diskutieren, da wir nur zu zweit unsere Bedürfnisse für die Auswertung klären und uns darauf aufbauend auf bestimmte Schlagworte einigen mussten.

Gendern war damals noch gar kein Thema, so wie heute. Da wir es nur mit Frauen zu tun hatten, haben wir immer die weibliche Form verwendet. Bei uns gab es immer nur Darstellerinnen, Produzentinnen, Regisseurinnen.

Marlene Leonie Biebricher

Erinnerst du dich noch an den Austausch mit Kerstin Herlt und den anderen Mitarbeiter*innen des *f_films* Projekt und wie ihr damals mit Uneindeutigkeiten in den Daten umgegangen seid?

Gerlinde Waz

Wir haben die Unklarheiten immer benannt und kenntlich gemacht, wenn zum Beispiel zu vermuten war, dass eine Frau nicht 1919, sondern eher bereits 1915 geboren wurde. Das finde ich sehr wichtig. Wie genau das *f_films* Projekt dann weiter vorgegangen ist, weiß ich leider nicht.

Gerade bei dem Thema Stummfilm sind noch viele Aspekte unklar, viele Fragen offen und ungeklärt. Zum Beispiel auch in Bezug auf die jüdischen Frauen, die emigriert sind. Bis heute haben wir einige Frauen verzeichnet, bei denen wir nicht wissen, wo sie nach der Emigration gelandet sind, wo und wie sie gestorben sind.

Marlene Leonie Biebricher

Hierzu gibt es aktuell ein Projekt an der Mainzer Universität von Alexandra Schneider und Imme Klages, die sich mit jüdischen Filmemacherinnen auseinandersetzen und ihren Migrationswegen. Das Projekt heißt *Mapping German Film Migration*.

Gab es an Gabriele Hansch und dich weitere Anfragen von interessierten Personen oder Projekten, die an euren Recherchen und eurer Datenbank interessiert waren?

Gerlinde Waz

Ja, es gibt bis heute immer wieder Anfragen. Von unserer Datenbank ist ja nur ein kleiner Teil in *f_films* übergegangen. So möchten das EYE in Amsterdam, das DFF in Frankfurt und die Deutsche Kinemathek jeweils ein Exemplar unserer Dokumentation haben. Es gibt ein einziges Exemplar in der Humboldt Universität, Fachbereich Genderstudies. Auch Anfragen aus den USA und von weiteren Forscher*innen erreichen uns immer wieder, so zum Beispiel zu Hella Moya, Lola Kreuzberg und Jane Bess, Iwa Raffay, Lois Weber, Fanny Carlsen und Ruth Götz, das waren die Hauptanfragen. Die meisten Anfragen beziehen sich immer auf einzelne Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen, aber nicht auf die Datenbank, weil von dieser ja niemand weiß.

Marlene Leonie Biebricher

Gibt es weitere Pläne mit dieser unveröffentlichten Forschung von euch?

Gerlinde Waz

Ich bin inzwischen alleine, weil meine Kollegin Gabriele Hansch sich beruflich anders orientiert hat. Aber ich habe vor, in Absprache mit ihr ein Lexikon zu veröffentlichen. Mir ist es wichtig, dass in den Bibliotheken ein Lexikon vorhanden ist, wo alle Filmfrauen mit Foto abgebildet sind und die filmografischen sowie biografischen Daten genannt werden – ähnlich wie von den Autorinnen Budke und Schulze, die ein Buch über Schriftstellerin-

nen von 1871 bis 1945 geschrieben haben, was mich sehr beeindruckt hat.¹⁰ Es ist spannend, darin zu blättern und zu sehen, wer, was, wann und wie geschrieben hat und auch Fotos dazu zu sehen. Für dieses Vorhaben braucht es jedoch eine Finanzierung und einige Daten müssten noch recherchiert werden, da in der Zwischenzeit neue Quellen, Inhalte und Dokumente aufgetaucht sind. Ich überlege auch, ob man diese Daten im Internet zur Verfügung stellt, was natürlich Sinn ergibt. Allerdings möchte ich nicht, dass die Daten in dem riesigen Datenwust verloren gehen. Sie sollen als eigenständige Datenmenge zur Verfügung stehen, sodass man daran erkennen kann, dass es explizit in der Stummfilmzeit viele Regisseurinnen, Produzentinnen und Drehbuchautorinnen in Deutschland gab. Und dass man erfährt, aus welchen Gründen sie möglicherweise gescheitert sind und zu welchen Themen sie Filme gemacht haben. Und wenn sie nur in einer großen Datenbank aufgenommen wären, wie zum Beispiel in *filmportal.de* oder *Wikipedia*, dann würde man womöglich die dahinterstehende Forschung nicht mehr erkennen und damit auch nicht die Präsenz der Frauen in der Stummfilmzeit. Es wäre wunderbar, wenn sie dort ebenfalls auftauchen. Aber ich befürchte, das könnte sich verlieren und deswegen wäre es mir wichtig, dass die veröffentlichte Datenbank einen thematischen Fokus hat, wie es zum Beispiel auch das amerikanische *Women Film Pioneers Project* (WFPP) umsetzt. Dort könnte man die Daten theoretisch auch mit einspielen. Aber soweit ich weiß, hatte das *Women Film Pioneers Project* nur ein bestimmtes Konvolut an Frauen aufgenommen. Ich glaube an deutschen Frauen sind es etwa zehn und wir haben ja über 100 Frauen erforscht, von denen manche nur zweimal ein Drehbuch geschrieben oder neben anderen Tätigkeiten hin und wieder einen Film gedreht haben. Und das hat natürlich Gründe, die benannt werden müssen.

Marlene Leonie Biebricher

Also meinst du, dass das WFPP als Ausstellungsort für die Daten nicht unbedingt sinnvoll wäre, weil es zu einigen dieser Frauen nur wenige Informationen gibt? Denn das WFPP ist ja in Profilen strukturiert.

Gerlinde Waz

Genau, das ist natürlich eine standardisierte Form und da fallen dann Frauen raus, wenn sie nicht in das Schema passen. Und deswegen wäre es vermutlich sinnvoll, wenn man die Daten im Internet als eigene Seite veröffentlicht, die dann einen Namen trägt, wie zum Beispiel „Forschungsdokumentation Filmpionierinnen in Deutschland“. Dort sind die Daten alle sichtbar und man könnte sie mit allen möglichen Datenbanken oder *Wikipedia* verknüpfen, wenn man das möchte. Außerdem könnte man die Daten stets erweitern. Dadurch wäre noch nachvollziehbar, welche Rollen die Frauen explizit in der Filmgeschichte gespielt haben.

Marlene Leonie Biebricher

Um noch mal zurückzukommen auf *Filmpionierinnen in Deutschland. Ein Beitrag zur Filmgeschichtsschreibung*, dem Abschlussbericht des Projektes. Warum wurde er nicht als Monografie veröffentlicht?

¹⁰ Petra Budke und Jutta Schulze: *Schriftstellerinnen in Berlin 1871 bis 1945. Ein Lexikon zu Leben und Werk*, Berlin: Orlanda Frauenverlag, 1995.

Gerlinde Waz

Leider gab es keine Finanzierung mehr für die Publikation. Wir mussten dann beide schauen, wie es beruflich weitergeht und uns um neue Projekte bemühen, damit wir weiterhin unser Geld verdienen.

Marlene Leonie Biebricher

Wie stellst du dir den weiteren Weg von *Filmpionierinnen in Deutschland. Ein Beitrag zur Filmgeschichtsschreibung* vor? Du planst also das Buch nicht mehr so zu veröffentlichen, wie es vorliegt?

Gerlinde Waz

Unsere biografisch-faktografische Aufmachung ist wirklich eher ein Abschlussbericht, und müsste für eine Veröffentlichung überarbeitet werden. Für eine Publikation stelle ich mir eher narrative Texte vor, auch mit weiteren Autorinnen und Autoren, die zu einzelnen Frauen geforscht haben, wie zum Beispiel zu Louise Kolm-Fleck¹¹ oder Ellen Richter¹². Auch wenn es weiterhin viele Fragen geben wird, sollte man dennoch eine Publikation wagen. Und vielleicht gibt es Wissenschaftler*innen oder interessierte Leser*innen, die neue Erkenntnisse beitragen können, die dann in eine Neuauflage einfließen.

Marlene Leonie Biebricher

Das heißt, die Nachnutzung stellst du dir entweder in lexikalischer Form, in einer Art Sammelband oder in Form einer eigenen Website, in der die Daten gelinkt werden können, vor?

Gerlinde Waz

Genau. Aber ich arbeite auch an einer Filmreihe zu den Filmpionierinnen, um diese wieder sichtbar zu machen.

Marlene Leonie Biebricher

Welche Erkenntnisse über die Arbeit von Frauen im frühen Film siehst du als besonders zentral im Projektkontext an? Welche Fragen habe ich vergessen zu stellen und was würdest du vielleicht gerne ergänzen?

Gerlinde Waz

Für mich war eine große Erkenntnis, dass die Arbeit und Erfolge von Frauen im Filmbereich sehr eng an die politischen Verhältnisse geknüpft sind. So haben Frauen in den 1910er Jahren sehr viele Produktionsfirmen gegründet. Das lag auch daran, dass die Männer im Krieg waren und sich Möglichkeiten eröffnet haben, die die Frauen vorher nicht hatten. Außerdem war es für mich erstaunlich, dass es zwischen den Frauen auch Netzwerke gab. So hat zum Beispiel die Produzentin Liddy Hegewald¹³, die sehr erfolgreich war und im Jahr bis zu zwölf Filme produziert hat, fast nur die Drehbuchautorinnen

¹¹ Uli Jürgens: *Louise, Licht und Schatten. Die Filmpionierin Louise Kolm-Fleck*, Wien, Berlin: Mandelbaum Verlag, 2019.

¹² Wikipedia: *Ellen Richter*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Richter, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Ellen Richter*, https://www.filmportal.de/en/person/ellen-richter_f30fd2fd137a97cde03053d50b377e94, letzter Zugriff: 20.03.2025.

Jane Bess¹⁴ und Marie Luise Droop¹⁵ beschäftigt. Und interessant war für mich auch, dass einige Frauen Produktionsfirmen gegründet haben, weil sie ihre eigenen Themen realisieren wollten. Zum Beispiel hat die heute recht unbekannt Theater- und Filmschauspielerin Hedwig Wangel¹⁶ eine eigene Produktionsfirma gegründet und als Regisseurin einen Film über straffällig gewordene Mädchen und deren Resozialisierung gedreht. Ihr war das Thema über Frauen, die im Gefängnis waren und die auf die schiefe Bahn kamen, so wichtig, dass sie ihre eigene Karriere am Theater aufgab und Filmregisseurin wurde. Oder zum Beispiel Asta Nielsen¹⁷, die bekannterweise eine erfolgreiche Filmschauspielerin war, wollte den weiblichen Hamlet spielen, aber die Rolle hat ihr niemand angeboten. Sie hat dann eine eigene Produktionsfirma gegründet und ihren Wunsch verwirklicht. Auch Henny Porten¹⁸ hatte, das wissen viele nicht, eine eigene Produktionsfirma gegründet, um zwei Filmprojekte umzusetzen, die sie unbedingt realisieren wollte. Leider war das Vorhaben nicht erfolgreich.

Außerdem haben Frauen zu strittigen Themen, wie dem Paragrafen §218 Drehbücher verfaßt – nicht immer so unpolitisch wie Jane Bess, die in ihrem Drehbuch über den Paragrafen §218 eine Frau, die ungewollt schwanger wird, ihren Gynäkologen heiraten lässt. Es gab viele Filme von Frauen, das fand ich sehr interessant, die populäre Melodramen realisiert haben, denn damit konnten sie auch Geld verdienen.

Weiterhin interessant war für mich, dass fast alle Frauen aus einem bürgerlichen oder großbürgerlichen Elternhaus kamen und auf eine höhere Töchterschule geschickt wurden. Abgesehen von Asta Nielsen, die dies auch betonte, war es selten, dass sie aus ärmeren Verhältnissen kamen. Viele hatten eine musische Ausbildung, waren bereits im Ausland und lernten mehrere Sprachen. Das waren die Frauen, die in das Filmgewerbe als Regisseurin, als Drehbuchautorin und als Produzentin eingestiegen sind.

Und natürlich ist es eine Erkenntnis gewesen, die man vorher schon wusste, dass im Dritten Reich nahezu alle Filmkarrieren abgebrochen sind. Da gab es fast niemanden mehr außer Thea von Harbou und natürlich Leni Riefenstahl, die weiterarbeiten konnten. Das lag daran, dass viele jüdische Frauen emigrieren mussten, aber auch an der Zensur des Regimes. Einige konnten im Dritten Reich nicht mehr arbeiten, wie man in den Unterlagen der *Reichsfilmkammer* nachlesen konnte. Marie Luise Droop hatte sich beim *Reichsfilmarchiv* beschwert, weil sie überhaupt keine Aufträge mehr bekam, obwohl

¹³ Wikipedia: *Liddy Hegewald*, https://en.wikipedia.org/wiki/Liddy_Hegewald, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Liddy Hegewald*, https://www.filmportal.de/en/person/liddy-hegewald_f30fd2fd356297cde03053d50b377e94, letzter Zugriff: 20.03.2025.

¹⁴ Wikipedia: *Jane Bess*, https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Bess, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Jane Bess*, https://www.filmportal.de/en/person/jane-bess_f313b1dbf7c7bfd1e03053d50b3757cf, letzter Zugriff: 20.03.2025.

¹⁵ Wikipedia: *Marie Luise Droop*, https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Luise_Droop, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Marie-Louise Droop*, https://www.filmportal.de/en/person/marie-louise-droop_f303a3a8ba8bf2eee03053d50b375fcc, letzter Zugriff: 20.03.2025.

¹⁶ Wikipedia: *Hedwig Wangel*, https://en.wikipedia.org/wiki/Hedwig_Wangel, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Hedwig Wangel*, https://www.filmportal.de/en/person/hedwig-wangel_f300d195080b2f77e03053d50b371d4a, letzter Zugriff: 20.03.2025.

¹⁷ Wikipedia: *Asta Nielsen*, https://en.wikipedia.org/wiki/Asta_Nielsen, letzter Zugriff: 20.03.2025, filmportal.de: *Asta Nielsen*, https://www.filmportal.de/en/person/asta-nielsen_efc0caa3d6eb03c1e03053d50b372d46, letzter Zugriff: 20.03.2025.

¹⁸ Wikipedia: *Henny Porten*, https://en.wikipedia.org/wiki/Henny_Porten, letzter Zugriff: 20.03.2025. filmportal.de: *Henny Porten*, https://www.filmportal.de/en/person/henny-porten_efc121b0673b6c3fe03053d50b3736f2, letzter Zugriff: 20.03.2025.

sie sehr erfolgreich war. Aber es war im Dritten Reich nicht erwünscht, dass Frauen arbeiten – an diesen Filmfrauen und in der Frühzeit des Kinos kann man sehr gut erkennen, wie die Politik die Arbeit der Frauen behindert. Auch sieht man heute, nach einem langen Kampf, wie stark Frauen auf Filmfestivals vertreten sind und welche großartigen Filme Frauen machen, nachdem sie einfach besser gefördert werden. Dies zeigt, wie eng die Möglichkeit der Frauen, im Filmgewerbe zu arbeiten, an politische Verhältnisse geknüpft ist und an die Vergabe von Geldern. Und letzten Endes sieht man auch in der Förderung von Forschungsprojekten, wofür Gelder zur Verfügung gestellt werden.

Marlene Leonie Biebricher

Das ist sehr interessant. Gerade der Aspekt mit dem bürgerlichen Hintergrund und der Ausbildung ist mir auch in der Recherche aufgefallen.

Gerlinde Waz

Gerade bei den Drehbuchautorinnen war dies der Fall. Von ihnen gab es in den 1920er Jahren bereits viele, besonders dann, als das Drehbuch als solches anerkannt wurde. Denn es gab diese Erzählung, dass es zu Beginn des Kinos gar keine Drehbücher gab, sondern nur drei Sätze, die den Plot beschrieben haben. Das stimmt überhaupt nicht, wenn man sich die Drehbücher ansieht, von denen viele in der *Deutschen Kinemathek* aufbewahrt sind. Zum Beispiel die Drehbücher von Jane Bess, in denen man sehen kann, wie ausgearbeitet die Drehbücher waren; sie enthielten nicht nur Anweisungen zum Kamerastandpunkt sondern auch Hinweise zu den Einstellungsgrößen. Das zeigt, dass Drehbuchautorinnen sehr viel über die Produktion eines Films wissen mussten, um so ein Drehbuch schreiben zu können.

Marlene Leonie Biebricher

Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in deine Forschung.